

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

UDK:621.02.

X-18

TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Elmurod Haydarov Ashirovich

SamDAQU "Suv ta'minoti, kanalizatsiya va suv resurslarini muhofaza qilish" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotasiya

Ishlab chiqarish hamda yashash xonalarida odamlar qulay sharoitda faoliyat yuritishlari hamda yashashlari uchun qulay sharoitlar yaratilishi kerak. Bugungi kunga kelib, texnikaning keskin rivojlanishi va taraqqiyoti sababli barcha bajarilayotgan ishlarimiz komp'yuter texnologiyasi asosida olib borilmoqda. Shu jumladan bino va inshootlarni muxandislik jizozlashda ham ko'plab dasturlar yaratilgan. Ushbu maqolamda havoni konditsiyalash tizimini loyihalashda zamonaviy kompyuter dasturlaridan foydalanishning afzalliklari yoritib berilgan.

In production and living rooms, comfortable conditions should be created for people to work and live comfortably. To date, due to the rapid development and progress of technology, all our work is carried out on the basis of computer technology. Many programs have been created, including in the engineering design of buildings and structures. In this article, the advantages of using modern computer programs in the design of the air conditioning system are highlighted.

Muxandislik tarmoqlari va jixozlari ishlab chiqarishdagi ustivor yo'nalishlardagi suv ta'minoti, suvoqava va gaz ta'minoti tarmoqlarini ishga tushirish, hamda shular qatorida bino va inshootlarning havo sovitish tizimlarini va ularni hayot talablariga asosan me'yorda ishlashini ta'minlash bu soxa mutaxassislaridan yuqori malakaga va chukur bilimiga ega bo'lishni taqazo etadi.

Ventilyatsiya va havoni konditsiyalash tizimlari binolarni toza havo bilan ta'minlash, havo almashtirish va talab qilinadigan havo muhitini yaratish uchun xizmat qiladi. Havoni konditsiyalash tizimlarini (havoni konditsiyalash tizimlari) xonalardagi komfort yoki texnologlar talab qiladigan havo parametrlarini ta'minlovchi "Binolarni nafas olish" tizimlaridir. Sovutish qurilmalari bilan jixozlangan havoni konditsiyalash tizimlari energiya iste'moli bo'yicha oqimli-ventilyatsiya tizimlaridan ustun turadi havoni konditsiyalash tizimlariga sarf bo'ladigan kapital mablag'lar binoning umumiy qiymatining 20% gacha, ekspulatsion mablag'lari esa umumiy ekspulatsion mablag'larning 30-50% gacha sarflanadi.

Havoni konditsiyalash tizimlarida energiya tejankorlik havoni konditsiyalash

tizimlarining mutaxassislari boshqa soha muxandislari va arxitektorlar bilan birgalikda muammolar yechimini o'z ichiga oladi. Havoni konditsiyalash tizimlari samaradorligi issiqlik, sovuqlik, suv va elektr energiya iste'molini iqtisodiy sarflanishiga, binoni loyiha ishlarini qabul qilishda katta ahamiyatga ega.

Muxandislik kommunikasiya ishlarini bajarishda bir qancha grafik dasturlar mavjud bo'lib, AutoCAD, AutoCAD Allklima, AutoCAD RIVIT, Valtec 3.1.3., Microsoft Power Point, Instal-Therm HCR, Potok, Herz C.O., Raucad Programm kompleksi va hokazolar mavjud.

Xususan, muhandislik kommunikasiyalarini qurish, loyihalash va montaj qilishda hozirgi zamonaviy kompyuter texnologiyalari davrida qo'llanilayotgan kompyuter dasturlari (Valtec.C.O., Valtec H₂O, Herz, Patok va boshqa dasturlar) dan foydalanishni tadbiq etish mumkin. Ushbu kompyuter dasturlari barcha rivojlangan mamlakatlarda keng qo'llanilib kelinmoqda.

Suv ta'minoti, shamollatish va isitish tizimlari mutaxassislari bu sohada rivojlanishda chetda qolmasliklari kerak. Ular ham boshqalar qatori kuchli avtomatlashtirilgan loyihalash tizimiga ega bo'lishni hohlaydilar.

Havoni konditsiyalash tizimlarini loyixasini yaratishda, ekspluatatsiya qilishda, ishlab chiqarish-texnologik, loyiha-konstruktorlik va ilmiy izlanishdagi ishlarini boshqarishdan iborat.

Havoni konditsiyalash tizimini hisoblash dasturlari bajarishi kerak bo'lgan bir qator talablar mavjud. Ulardan eng asosiysi aniq tizim uchun hisoblashning to'g'ri usuli tanlangan bo'lishi kerak. Chunki xona havosini mo'tadil sharoitda bo'lishi asosiy xarakteristikalarini ifodalaydi. Xona havosini isituvchi muxandislik tizimlarinigina moslashtirish mumkin emas. Undan tashqari, xonani shamollatish tizimini loyihalovchi dastur quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak:

- Dastur interfeysi intuitiv ravishda tushuniladigan bo'lishi kerak. Birinchi navbatda bu talab yuqori malakaga ega bo'lmagan mutaxassislarga mo'ljallangan va bepul tarqatiladigan dasturlarga ta'luqli. Har bir foydalanuvchi dasturning imkoniyatlarini mustaqil ravishda bimalol o'zlashtira olishi kerak;

- Ma'lumotlar bazasiga ventilyasiya quvurlari materiali xarakteristikalari, tirqish balandligi va fankoylarning turlari;

- Natijalar ikkita – jadval va grafik ko'rinishlarda bo'lishi kerak. Har bir dastur xonani shamollatish tizimi sxemasini yaratish uchun natijalarni tayyor loyiha ko'rinishida vizuallashtirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Maxsus kompyuter dasturlari yordamida olingan hisob gidravlik hisob, harorat hisobi, quvurlarni joylashtirish tartibi sxemasi va shamollatish uskunalarining o'rnatilish joylari hamda natijalari yaratiladigan muxandislik tizimlari to'g'risidagi to'liq ma'lumotlar bo'lishi kerak.

Instal-Therm HCR dasturi muxandislik tizimlarini loyihalash dasturi kengaytirilgan funksiyalarga ega. Uning interfeysi foydalanuvchiga tushunarli qilib yaratilgan

bo'lib, issiqlik ta'minoti, balki suv ta'minoti va shamollatish tizimlarini loyihalovchi qo'shimcha modullarining mavjudligi dasturning imkoniyatlarini kengaytiradi.

AutoCAD Allklima- dasturida Muxandislik kommunikasiya tizimlarini ya'ni binoning gaz ta'minoti, ventilyasiya va havoni konditsiyalash tizimi, isitish, suv ta'minoti va kanalizasiya, elektro ta'minoti tizimlari, sanitariya-texnik amallarni bajarishni o'z ichiga oladi. Ushbu dastur bir modulli dastur sifatida yaratilgan bo'lib, dizayn, muhandislik va ishlab chiqarish uchun maxsus modullar bilan birlashtirish mumkin.

VALTEC dasturi Qurilish sohasidagi o'zgarishlar, amaliy xisob-kitoblarni bajarish, tashkil qilishga katta ta'sir ko'rsatadi. Valtecc.PRG V.3.1.3. bepul tarqatiladi. Dasturni yuklash uchun <http://valtec.ru> yorliqni ishga tushirish kerak.

Valtec.3.1.3. dasturi talabalar tushunishlari osonligi, isitish tizimi hisobi, suv ta'minoti hisobi, sovutish tizimi, suvning texnologik ta'minotini loyihalash jarayonini avtomatlashtirilgan holda bajarishni o'rgatish va amalga oshirish imkoniyati mavjud.

Ventilyasiya va havoni konditsiyalash tizimlari binolarni toza havo bilan ta'minlash, havo almashtirish va talab qilinadigan havo muhitini yaratish uchun xizmat qiladi. Ventilyasiya va havoni konditsiyalash tizimlari orqali xonalardan gazlar va zararli moddalar,

ortiqcha suv bug'lari, issiqliklar chiqarib yuboriladi, tashqaridan esa toza havo beriladi. Tashqi havo tozalanib, isitib yoki sovutib, kerak bo'lsa namlab yoki quritib xonalarga uzatiladi.

Binolarni muxandislik tarmoqlari va uskunalari bilan jixozlash uchun loyixa ishlarini bajarish bir muncha qiyinchilik tug'dirib kelardi. Loyixanayotgan bino hisobiy ko'ratkichlarini QMQ lardan topib, ularni qo'lda hisoblanib kelinar edi.

Hozirgi kunda texnikaning keskin rivojlanishi, ishlatilayotgan asbob-uskunalar va jihozlarning oz fursatda ma'naviy eskirib qolishiga olib keladi. Bu holatni oldindan ko'ra bilish va o'z vaqtida zamonaviy uskunalarga almashtirish faqatgina o'z ishini mukammal bilgan hamda o'z ustida ishlab bu sohadagi jahon standartlariga mos yangiliklardan xabardor bo'lgan mutaxassisning qo'lidan kelishi mumkin.

Ilm-fan shiddat bilan taraqqiy etmoqda, ilmiy kashfiyotlar ko'z oldimizda sodir bo'lmoqda. Yangi–yangi nazariyalar paydo bo'lmoqda, yangi qonuniyatlar ochilmoqda, shu

bilan birga yechilishi lozim bo'lgan muammolar vujudga kelmoqda.

Shuning uchun ventilyasiya va havoni kondisyalash tizimlari fan va texnikaning yangi–yangi yutuqlari asosida doimiy ravishda to'ldirilib va kengayib borishiga biz ham o'zimizning hissamizni oz miqdorda bo'lsa ham qo'shib boramiz.

Taxllar shuni ko'rsatadiki, muhandislik ishlarini amalga oshirishda ko'pgina dastur va amallardan foydalanamiz. Men ushbu tahlillar natijasida talabalarga dars o'tishda **Valtec.3.1.3.** dasturini o'rgatish, ularni dars jarayonlariga qo'llashni tavsiya qilar edim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Energiyatejamkor ventilyasiya va xavoni kondisyalash tizimlari” o'quv-uslubiy majmua. T.f.n. dos. Ismanxodjayeva M.R. TAQI. 2016 yil.

2. Programma raschetov elementov injenernix sistem valtec.prg., rukovodstvo polzovatelya. Vesta trading. 2015.

Internet saytlari

3. www.veza.ru
4. www.valtec.ru

17.	U.R.Oktyabirov, SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA’SIRI	76--78
18.	Usmonov Erkin Toyirovich, SHAHAR HUDUDLARI QIG’OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI	79-82
19.	Xatamova Durдона Madaminovna, AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI	83--86
20.	<i>Elmurod Haydarov Ashirovich,</i> TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	87-89
21.	Azimova Dilrabo Akbarovna, Bobomurodova Mashhura Azimovna , XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH	90-95
22.	Nurmuradova Yulduz Bazarovna, Omonovqulov Farruh Farxod o’g’li, SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.	96-99
23.	Шукуров И.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН	100-104
24.	<i>Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva, Boynazarov Mexroj,</i> SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.	105-110
25.	Элмуратов Баходир Эргашович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли, РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	111-114
26.	Abduraimov Sherzod Muratkulovich, O’RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI	115-117
27.	<i>F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.,</i> TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	118-121
28.	<i>Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich,</i> V-IX ASRLARDA SO’G’D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO’YICHA BA’ZI MA’LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).	122-125
29.	Hasanov Azamat Ozatovich, Sharipov Fozil Odilovich, ADAPTATION OF CONVERTING INDUSTRIAL FACILITIES INTO PUBLIC FUNCTIONAL BUILDINGS	126-130
30.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> Saidova Navruza, Berdikulov Azamat,	131-134
31.	Hasanov Azamat Ozadovich, Matjanov Orazmed Kamiljnovich, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH	135-138
32.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> RESTORATION OF HISTORIC CITIES	139-142
33.	Tursunova Dilnoza Raufjonovna. MARG’ILONNING QADIMGI MAHALLALARI	143-145
34.	Сереева Гулжазира Адилбаевна, ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	146-150
35.	Балгаев А.Б. Балгаева Ш.А. Бердиев М. Тошкуллов Ш.Б. ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ	151-156